

ХРОНОТОП: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / CHRONOTOPE: THEORETICAL AND APPLIED RESEARCH

Оригинальная статья / Original article
<https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.072-084>
EDN: <https://elibrary.ru/pcnwbw>
УДК / UDC 7.01(519.3)

Хронотоп героического сражения в современной живописи Северной Кореи

Р. А. Кармалеев

Саратовское высшее артиллерийское командное училище,
г. Саратов, Российская Федерация
Katty-cat-777@mail.ru

Аннотация

Введение. Актуальность исследования обусловлена, во-первых, необходимостью культурологического осмысления произведений искусства, посвященных наиболее важным событиям современной истории, в том числе периода специальной военной операции; во-вторых, появлением уникального эмпирического материала: на художественной выставке «КНДР. Страна великого народа» (Москва, 2025) были представлены произведения северокорейских художников, отражающие участие военнослужащих этой страны в боях за освобождение Курской области Российской Федерации от украинских бандформирований (2024). Цель исследования – проанализировать данные произведения батального жанра как форму культурной рефлексии и конструирования образа современного военного конфликта.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили визуальные источники – произведения современных живописцев Северной Кореи, запечатлевшие подвиг военнослужащих своей страны, проявленный при освобождении Курской области; вербальные свидетельства российских военнослужащих, участвовавших совместно с корейскими военнослужащими в боевых действиях в Суджанском районе Курской области (тексты военной хроники на новостной электронной платформе «Дзен»). Методологическая база исследования включает теорию хронотопа М. М. Бахтина, семиотический подход, в частности, иконологический анализ Э. Пановского, дискурс-анализ, сопоставительный анализ.

© Кармалеев Р. А., 2026

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under a Creative Commons Attribution 4.0 License

Результаты исследования и их обсуждение. В статье рассматривается соотношение официального общепринятого идеологически сконструированного образа войны с реальным ситуативным боевым опытом военнослужащих Северной Кореи, участвовавших в специальной военной операции по освобождению населенных пунктов Курской области России. Показано, каким образом пространственно-временные характеристики и реалии военного противостояния находят отражение в батальной живописи и маркируют хронотоп героического сражения, который организуется в символическом пространстве произведения изобразительного искусства на метафизическом уровне. Пространственно-временные характеристики реалий боевых действий, нашедшие отражение в творчестве корейских художников, подтверждаются текстовым материалом военной хроники военнослужащих Российской Федерации. Делается вывод о том, что изобразительное искусство в данном случае – не только «зеркало» военного конфликта, но и активный инструмент стратегического оборонного партнерства России и Северной Кореи, формирование которого происходит в условиях обоюдной межкультурной адаптации и тактического сближения с целью выполнения поставленных перед воинскими подразделениями боевых задач.

Заключение. Сделанные автором выводы вносят вклад в анализ произведений изобразительного искусства Северной Кореи. Материалы статьи могут быть полезны в преподавании дисциплин, изучающих специфику национальных культур («Востоковедение», «Этнос и культура», «Этнические и национальные культуры»). Результаты исследования целесообразно включать в качестве эмпирического материала в содержание военно-политической работы на базе высших военных учебных заведений, а также специальных курсов, связанных с военно-патриотическим воспитанием.

Ключевые слова: хронотоп, изобразительное искусство Корейской Народно-Демократической Республики, батальный жанр, героическое сражение, военный конфликт, военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики, взаимодействие России и Северной Кореи, культурная рефлексия

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Кармалеев Р.А. Хронотоп героического сражения в современной живописи Северной Кореи. *Бахтинский вестник*. 2026;8(1):72–84. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.072-084>

The Chronotope of a Heroic Battle in North Korean Painting

R. A. Karmaleev

Saratov Higher Artillery Command School,
Saratov, Russian Federation
Katty-cat-777@mail.ru

Abstract

Introduction. The relevance of this study is determined, firstly, by the need for cultural understanding of artworks dedicated to the most important events of modern history, including the period of the Special Military Operation; secondly, by the emergence of unique empirical material – works by North Korean artists, presented at the art exhibition “DPRK. Country of the Great Nation” (Moscow, 2025), reflecting the participation of North Korean military personnel in the battles for the liberation of the Kursk region in the Russian Federation from Ukrainian armed groups (2024). The purpose of the study is to analyze these works as a form of cultural reflection and the construction of the image of a modern military conflict.

Materials and Methods. Research material: visual sources – works by contemporary North Korean artists capturing the feat of their country's military personnel displayed during the liberation of the Kursk region; verbal testimonies of Russian military personnel who participated alongside North Korean troops in combat operations in the Sudzha District in the Kursk Region (war chronicle texts on the Zen online news platform). The research methodological framework includes M. M. Bakhtin's chronotope theory; a semiotic approach, in particular E. Panofsky's iconological analysis; discourse analysis; and comparative analysis.

Results and Discussion. The article examines the relationship between the official, generally accepted, ideologically constructed image of war and the actual situational combat experience of North Korean military personnel participating in a special military operation to liberate settlements in Russia's Kursk Region. It demonstrates how the spatiotemporal characteristics and realities of military confrontation are reflected in battle paintings and mark the chronotope of a heroic battle, which is organized within the symbolic space of a work of art on a metaphysical level. The spatiotemporal characteristics of the realities of combat, reflected in the work of North Korean artists, are confirmed by textual material from military chronicles of the Russian Federation. It is concluded that fine art in this case is not only a "mirror" of military conflict, but also an active tool in the strategic defense partnership between Russia and North Korea, which is formed in the context of mutual intercultural adaptation and tactical coordination aimed at accomplishing the combat missions assigned to military units.

Conclusion. The research materials and the author's conclusions contribute to the analysis of North Korean fine art. They may also be useful in teaching disciplines studying the specifics of national cultures (such as Oriental Studies, Ethnicity and Culture, and Ethnic and National Cultures). The research findings should be incorporated as empirical material into military-political work at higher military educational institutions, as well as specialized courses related to military-patriotic education.

Keywords: chronotope, fine arts of the Democratic People's Republic of Korea, battle genre, heroic battle, military conflict, military personnel of the Democratic People's Republic of Korea, interaction between Russia and North Korea, cultural reflection

Conflict of interest: The author declares no conflict of interest.

For citation: Karmaleev R.A. The Chronotope of a Heroic Battle in North Korean Painting. *Russian Journal of Bakhtin Studies*. 2026;8(1):72–84. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.072-084>

Введение

Современные военные конфликты, отличающиеся гибридным характером и участием разнородных сил, формируют сложный спектр культурных рефлексий. Одной из ключевых форм осмысления и конструирования образа войны является изобразительное искусство, выполняющее, помимо эстетической, функции визуализации, фиксации, мемориализации событий и формирования коллективной идентичности.

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена, во-первых, необходимостью культурологического осмысления произведений искусства, посвященных наиболее важным событиям современной истории, в том числе, периода специальной военной операции (СВО); во-вторых, появлением уникального эмпирического материала – представленных на художественной выставке «КНДР. Страна великого народа» (Москва, 1925) произведений художников Северной Кореи, отражающих участие военнослужащих этой страны в боях за освобождение Курской области Российской Федерации от украинских бандформирований в 2024 г.

Цель исследования – проанализировать данные произведения батальной живописи как форму культурной рефлексии и конструирования образа современного военного конфликта.

Обзор литературы

Как правило, исследователи фокусируют внимание на анализе художественных произведений, которые уже признаны научным сообществом как прошедшие «проверку временем». Так, Е. И. Мищенко, рассматривая вокальные произведения, созданные в период от окончания Второй мировой войны до первой четверти XXI в., не берется анализировать песни периода СВО на Украине, полагая, что «исследовательская рефлексия применима к устоявшемуся материалу, прошедшему “проверку временем” и тем самым закрепившемуся в качестве узнаваемого и воспроизводимого аудиторией сегмента военной песенной культуры» [1, с. 76]. Отчасти соглашаясь с автором статьи, позволим себе задать ряд вопросов. Во-первых, каков необходимый и достаточный временной интервал между созданием художественного произведения и моментом, позволяющим с научной обоснованностью утверждать, что оно прошло «проверку временем» и, следовательно, может рассматриваться в качестве устоявшегося объекта культурологического или искусствоведческого анализа? Во-вторых, кем и каким образом могут определяться критерии такого «отбора»? В-третьих, кто имеется в виду под «аудиторией», в среде которой «устоявшийся материал» станет «узнаваемым и воспроизводимым»? Например, песня о боевом подразделении «Шторм-423», хотя и не известна «аудитории сегмента военной песенной культуры», скорее всего, навсегда сохранится в памяти военнослужащих этого штурмового отряда и будет ими воспроизводиться [2]. Безусловно, это лишь один из многих объектов, которые составляют проблемное поле для анализа; многие произведения остаются незамеченными или исчезают из культурного пространства (к сожалению, их авторы нередко погибают в зоне СВО). Поэтому, на наш взгляд, целесообразно и важно проводить исследования актуальных, рождающихся сегодня произведений, из которых в дальнейшем будет складываться целостная картина художественной жизни того или иного периода. Впоследствии она будет дополняться, что, возможно, заставит научное сообщество изменить полученные ранее выводы.

На настоящий момент существует ряд публикаций, в которых освещаются различные аспекты исследования изобразительного искусства периода СВО. В статьях Р. Р. Барсукова, Е. А. Матвеевой и В. В. Шиндель¹ рассматривается специфика культурных и мемориальных практик в графических рисунках участника специальной военной операции с позывным Учитель (канал в Telegram «Доброволец Z#art»)² [2]. В статье «Изобразительное искусство вокруг специальной военной операции: в поисках адекватной методологии исследования» авторы расширяют эмпирическую базу, условно разделяя фонд на объекты рефлексии и саморефлексии. Материалом для анализа выступают произведения графики (авторы – участник СВО с позывным «Учитель» и художник И. Пожаров), живописи (полотна М. Полетаева, И. Корнеева, Ю. Сивачева), декоративно-прикладного искусства (титановые патчи и жетоны художников Ники-СВОД и Lazertag (изображения

¹ Шиндель С.В., Барсуков Р.Р. Мемориальные практики на материале дневника участника специальной военной операции «Доброволец Z#ART». В: Гуманитарное знание и духовная безопасность: Сборник материалов XII Международной науч.-практ. конф. Махачкала: ООО «Издательство АЛЕФ»; 2025. С. 343–349. <https://elibrary.ru/ykdrdo>

² Доброволец Z#art [Электронный ресурс]. URL: <https://t.me/dobrovolecZart> (дата обращения: 28.02.2026).

представлены в одноименных каналах в Telegram)) [3]. Анализ отражения темы защиты Донбасса в современном искусстве, в том числе в живописи и графике, а также опыта использования его потенциала в культурно-просветительной работе с военнослужащими в период проведения СВО на Украине описаны в статье В. И. и О. В. Колношенко [4]. Изобразительное искусство периода СВО как фактор патриотического воспитания рассматривается в публикациях Е. Н. Калиниченко³, А. П. Кондратенко⁴, Ю. В. Курамшиной и Д. К. Первых [5], С. И. Ладушкина⁵. Важное значение для нашего исследования имеют статьи Е. А. Востриковой, в которых рассматривается изобразительное искусство КНДР, в том числе посвященное военной тематике [6–8].

Материалы и методы

Материал исследования подразделяется на две группы. К первой относятся визуальные источники – произведения современных живописцев Северной Кореи (КНДР), запечатлевшие подвиг военнослужащих своей страны, проявленный при освобождении Курской области Российской Федерации от украинских бандформирований в 2024 г. Вторую группу составляют вербальные свидетельства российских военнослужащих, участвовавших совместно с военнослужащими КНДР в боевых действиях в Суджанском районе Курской области (населенные пункты Плехово, Куриловка, Гuevo), а также тексты военной хроники, имеющиеся в открытом доступе на новостной электронной платформе «Дзен». В данном материале представлена информация о мотивации и тактике бойцов КНДР, об их психологических и физических особенностях, о различных проблемах межкультурной коммуникации, возникавших в ходе совместных боевых действий.

Методологическую базу исследования составляют: теория хронотопа М. М. Бахтина, позволяющая определить взаимосвязь художественно освоенных временных и пространственных отношений, охарактеризовать сюжеты и образы героев в произведениях художников КНДР; семиотический подход, в частности, иконологический анализ Э. Панофского, имеющий вид трехчастной смысловой структуры (формальный анализ первичного сюжета – установление вторичного или условного значения – анализ внутреннего значения (смысла)) [9]) – для характеристики технологий рефлексии, конструирования образа военного конфликта и образов его участников; дискурс-анализ, примененный в отношении вербального текстового материала, опубликованного российскими военнослужащими; сопоставительный метод – при сопоставлении визуальных источников с вербальными.

³ Калиниченко Е.Н. Виртуальные выставки художественного музея «Арт-Донбасс»: воспитание патриотизма в условиях проведения СВО. В: Актуальные направления развития стратегии патриотического воспитания. Сборник материалов Всероссийской науч.-практ. конф., приуроченной к 80-летию Великой Победы. Краснодар: Краснодарский государственный институт культуры; 2025. С. 339–342. <https://elibrary.ru/mqmulf>

⁴ Кондратенко А.П. Специальная военная операция в творчестве художников Луганщины: осмысление ценностей патриотизма. В: Наследие Победы: геополитический, культурно-исторический и психолого-педагогический аспекты. Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием, приуроченной к году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Луганск: Луганский государственный педагогический университет; 2025. С. 180–184. <https://elibrary.ru/rhlhpy>

⁵ Ладушкин С.И. Дихотомия «свой/чужой» в логике патриотического дискурса. В: Образ Родины: содержание, формирование, актуализация. Материалы VIII Международной науч. конф. М.: Московский художественно-промышленный институт; 2024. С. 220–223. <https://elibrary.ru/uzrkdf>

Результаты исследования и их обсуждение

9 сентября – 10 октября 2025 г. в Москве во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства проходила художественная выставка «КНДР. Страна великого народа». Это был крупнейший за последнее время показ в России культурного наследия Северной Кореи; из 123 произведений искусства многие были представлены за пределами родины впервые; некоторые из них, созданные совсем недавно – в 2024–2025 гг., посвящены теме специальной военной операции. Эти произведения являются частью официального государственного художественного дискурса КНДР и служат репрезентативным материалом для анализа конструируемого образа воина в частности и современного военного конфликта в целом. Анализ содержания этих произведений сопоставляется в данной статье с опубликованными в открытых источниках (в формате полевых наблюдений) свидетельствами российских военнослужащих, принимавших совместно с бойцами КНДР участие в боевых действиях в Суджанском районе Курской области в 2024 г.⁶ Данный материал содержит сведения о мотивации, тактике, психологических и физических характеристиках северокорейских бойцов, а также о проблемах межкультурной коммуникации в процессе боевого слаживания.

О важности значения военной поддержки бойцами КНДР российских коллег в приветственном слове на выставке высказалась министр культуры РФ О. Б. Любимова: «Пожалуй, лишь с весны этого года, когда подтвердилось участие военных Кореической Народной Армии в боях за освобождение Курской области, в нашем массовом сознании проснулся настоящий, искренний интерес к тому, чем живет народ КНДР»⁷. Действительно, долгое время многое из того, что было связано с этой «закрытой» страной, воспринималось россиянами как нечто таинственное и сакральное, имеющее в своей основе незыблемый культ личности вождей – Кимов (Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и их сыновей). Прославление вождей является важнейшим фактором идеологии чучхе и, как справедливо отмечает исследователь А. В. Замошина, именно оно повлияло на различные виды искусства КНДР: живопись, скульптуру, кино и музыку⁸.

Обратимся к рассмотрению представленных на выставке живописных произведений. Отметим, что они выполнены в различных материалах и техниках: как маслом на холсте, так и в технике «чосонхва» – тушью на бумаге. В европейском искусстве тушь и бумага ассоциируются с графикой, однако чосонхва – это специфическая корейская национальная живопись, использующая особый традиционный сорт бумаги и разноцветную тушь. Первое из них – «Отряд славных воинских знамен», созданное художниками Ли Кир Хо и Чан Ви Соном (рис. 1). На холсте – обобщенное эпическое пространство, лишённое конкретных географических привязок; это парад: солдаты КНДР изображены в динамичной, но композиционно строго организованной сцене. Создаваемый художниками образ воина – это «универсальный солдат»: он лишен признаков усталости или сомнения и нацелен на выполнение боевой задачи любой степени сложности.

⁶ Телеканал 360. Лютые ребята! Выносливые до дури. Чем поразили на Курщине бойцы КНДР и куда они отправятся дальше [Электронный ресурс]. URL: <https://dzen.ru/a/aBNap3rDiSdK1QyO> (дата обращения: 15.01.2026).

⁷ AIF.RU Окно в КНДР. Зачем идти на выставку художников Северной Кореи [Электронный ресурс]. URL: <https://aif.ru/politics/world/okno-v-kndr-zachem-idti-na-vystavku-hudozhnikov-severnoy-korei> (дата обращения: 15.01.2026).

⁸ Замошина А.В. Культ личности Кимов и его влияние на искусство КНДР. В: Иностранные языки в современном мире. Материалы Международной науч.-практ. студенческой конф. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»; 2022. С. 448–453. <https://elibrary.ru/frzyft>

Р и с. 1. Ли Кир Хо, Чан Ви Сон. Отряд славных воинских знамен. 2025. Холст, масло
F i g. 1. Lee Kir Kho, Chan Vi Son. The detachment of glorious military banners.
2025. Oil on canvas

Источник: изображение взято с сайта: <https://sammlung.ru/?p=93986>

Source: the photo was taken from the website: <https://sammlung.ru/?p=93986>

Однако, знакомясь на выставке и с другими произведениями, зритель видит, что время постепенно приходит в движение и вскоре вновь замирает: фиксируются штурмовые действия или решительная атака бойцов – кульминация военного противостояния. Время «останавливается»: художнику необходимо подчеркнуть решительность и слаженность боевых действий военнослужащих. Как отмечал М. М. Бахтин: «Хронотоп в литературе имеет существенное жанровое значение. <...> Здесь время сгущается, уплотняется, становится художественно зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории» [10, с. 341]. Мыслитель говорил о художественной литературе, однако, по нашему мнению, эти слова можно отнести и к изобразительному искусству.

В сюжетах произведений северокорейских художников организуется *хронотоп героического сражения* – упорядоченное, драматически напряженное пространство-время, где фигура воина КНДР выступает как монолитный, несокрушимый символ. Образы, созданные художниками Ким Хёном и Ким Гым Соном в работе «За освобождение Курской области» (рис. 2), а также Ким Иль Гваном, Чин Хо, Ли Гым Чхоном в работе «Героические бойцы – за достоинство и честь Родины» (рис. 3) олицетворяют качества, о которых вспоминают российские военнослужащие: «Среди прибывших военных КНДР были не только опытные спецназовцы, но и молодые ребята, 22–23 года. Силы специальных операций у корейцев – лютые ребята, мотивация – 10 из 10, боевого духа у каждого на роту хватит. Очень дисциплинированные и образованные люди, бесхитростные»⁹.

⁹ Телеканал 360. Лютые ребята! Выносливые до дури. Чем поразили на Курщине бойцы КНДР и куда они отправятся дальше [Электронный ресурс]. URL: <https://dzen.ru/a/аВНар3rDiSdK1QyO> (дата обращения: 15.01.2026).

Р и с. 2. Ким Хён и Ким Гым Сон. За освобождение Курской области. Холст, масло
F i g. 2. Kim Hyun and Kim Geum Sun. For the liberation of the Kursk region. Oil on canvas

Источник: рис. 2, 4, 5: AIF.RU Выставка «Страна великого народа» – окно в мир Северной Кореи [Электронный ресурс]. URL: <https://aif.ru/society/gallery/vystavka-strana-velikogo-naroda-okno-v-mir-severnoy-korei> (дата обращения: 15.01.2026).

Source: figures 2, 4, 5: AIF.RU The Exhibition “The Country of the Great People” is a Window into the World of North Korea [Electronic resource]. Available at: <https://aif.ru/society/gallery/vystavka-strana-velikogo-naroda-okno-v-mir-severnoy-korei> (accessed 15.01.2026).

Р и с. 3. Ким Иль Гван, Чин Хо, Ли Гым Чхон.
Героические бойцы – за достоинство и честь Родины. Бумага, тушь
F i g. 3. Kim Il Gwang, Jin Ho, Lee Geum Chun.
Heroic fighters – for the dignity and honor of the Motherland. Paper, ink

Источник: рис. 3, 6: Яндекс Картинки [Электронный ресурс]. URL: <https://ya.ru/images/search?from=tabbar&text=сыновья%20родины%20живопись%20КНДР%20выставка> (дата обращения: 15.01.2026).

Source: figures 3, 6: Yandex Images [Electronic resource]. Available at: <https://ya.ru/images/search?from=tabbar&text=сыновья%20родины%20живопись%20КНДР%20выставка> (accessed 15.01.2026).

Российские военнослужащие отмечали высокий уровень спортивной подготовки своих северокорейских коллег: «Это молодые люди в очень хорошей физической форме, которые способны пробежать два километра по глубокому снегу и атаковать; «универсальные солдаты», которые никогда не устают, а если устают, то не ропщут. В физическом отношении им нет конкуренции. Кроме того, бойцы отлично владеют штатным оружием и крайне эффективно действуют в группе»¹⁰.

Тот факт, что в Курской области на стороне противника воевали обладатели в основном «европейской внешности» (ситуация, когда все – «на одно лицо»), вносил определенную сумятицу и затруднял процесс идентификации по принципу «свой/чужой». Несмотря на то, что представители Вооруженных сил Украины могли переодеваться в форму российских военных, со временем военнослужащие КНДР научились отличать своих от чужих (работа «В одном окопе» Кан Чан Ёна и Ким Гым Сона (рис. 4)).

Р и с. 4. Кан Чан Ён и Ким Гым Сон. В одном окопе. Бумага, тушь
F i g. 4. Kang Chan Young and Kim Geum Sun. In the same trench. Paper, ink

¹⁰ Царьград. «Смерти не боялись, собак не ели»: Куда пойдут дальше «универсальные солдаты» из КНДР [Электронный ресурс]. URL: <https://dzen.ru/a/aBEGiIW6hAEyiSA9> (дата обращения: 15.01.2026).

Мотивация, связанная с борьбой против злейшего врага – западных капиталистов, формирует высокий боевой дух у военнослужащих КНДР. Российским бойцам запомнилась реакция северокорейцев на провокации противника: так, украинские военные пытались разбросать перед военнослужащими КНДР фальшивые корейские деньги, однако, вопреки их ожиданиям, корейцев это только рассмешило.

В ходе боевых действий в зоне СВО бойцы КНДР преодолевали языковой барьер и хаос, демонстрировали способность к импровизации при тактических маневрах. Очевидно, что на линии боевого соприкосновения нет возможности и необходимости объясняться пространными, идеально выстроенными с точки зрения лингвокультуры фразами. Военным помогал составленный ими самостоятельно русско-северокорейский разговорник на 20–25 слов, который содержал короткие команды, необходимые для ведения боевых действий. В условиях выполнения той или иной задачи использовались жесты, известные военнослужащим разных стран.

Идеализированный образ «широкого фронта» вступил в противоречие с реалиями современного боя. В критический момент обнаружилась острая необходимость смены тактики: «Сложнее всего оказалось объяснить корейским командирам бесперспективность штурмовых действий большими силами. <...> Но во время реальных боев они быстро поняли... и на ходу перестроились на малые группы»¹¹. В этом проявилось боевое слаживание, точнее, тактическая эволюция. Данный факт находит свое отражение и в произведениях изобразительного искусства, демонстрирующих переход от жесткого, застывшего образа героической атаки к гибкому, адаптивному образу тактической импровизации (рис. 5, 6).

Р и с. 5. Чвэ Иль Бон, Син Гым Чхор, Ким Чхоль Чжун.
Отдавая бесценную жизнь. Бумага, тушь
F i g. 5. Choe Il-bong, Sin Geum-chol, Kim Cheol-jun.
Giving away the Priceless Life. Paper, ink

¹¹ Радио КП. Эксклюзивные подробности участия корейского спецназа в освобождении Курской области [Электронный ресурс]. URL: <https://dzen.ru/a/aBJ9x3rDiSdKDdnD> (дата обращения: 15.01.2026).

Р и с. 6. О Мён Чжин. За боевого товарища. Холст, масло
F i g. 6. Oh Myung-jin. For a comrade in arms. Oil on canvas

Нельзя не отметить факт проявления военного искусства, смекалки и храбрости северокорейских бойцов, которые всего за пять часов полностью освободили от украинских бандформирований населенный пункт Плехово. Еще одна отличительная особенность северокорейских бойцов: они не сдаются в плен сами и никогда не берут в плен противника. Таковы нормы поведения в бою, о которых свидетельствуют полевые данные: «Противник боялся корейцев: они не сдавались в плен и не брали врага – сразу отработывали по целям»¹².

Заключение

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сложном диалектическом характере рефлексии военного конфликта в изобразительном искусстве художников КНДР. Ряд произведений официального искусства КНДР, представленных на московской выставке, создает законченный мифологический хронотоп, где война и воин существуют как воплощение идеологических и эстетических канонов. Однако, как показывает пример Курской области, при столкновении с реальностью конфликта этот монолитный образ проходит через процесс прагматической адаптации. Поэтому в других произведениях «универсальный солдат» сохраняет свои ключевые атрибуты – физическую подготовку, дисциплину, мотивацию, – но вынужден учиться гибкости, преодолевать языковой барьер и отказываться от эстетически «красивых», но тактически неэффективных схем в пользу практических решений. Таким образом, реальный военный опыт не отменяет идеологически сконструированный образ, но усложняет его и наполняет конкретным содержанием, создавая связь между официальным дискурсом и практическим знанием.

¹² Телеканал 360. Лютые ребята! Выносливые до дури. Чем поразили на Курщине бойцы КНДР и куда они отправятся дальше [Электронный ресурс]. URL: <https://dzen.ru/a/aBHaP3rDiSdK1QyO> (дата обращения: 28.02.2026).

Искусство в данном контексте выступает не пассивным «отражением», а активным участником формирования поведенческих моделей и перцептивных рамок, которые затем проверяются и модифицируются на практике. Оно задает «символический капитал» и героический сценарий, который военнослужащие стремятся реализовать, но вынуждены интерпретировать его в условиях непредсказуемости реального боя. В этой связи сравнительный анализ визуальных репрезентаций участников конфликта в зоне специальной военной операции, а также долгосрочное изучение того, каким образом адаптированный опыт комбатантов впоследствии может (или не может) быть реинтегрирован в официальный художественный и мемориальный дискурс их стран открывает новые горизонты для дальнейших исследований специфики военного изобразительного искусства.

Статья вносит вклад в анализ произведений изобразительного искусства КНДР. Ее материалы будут полезны в преподавании дисциплин, изучающих специфику национальных культур («Востоковедение», «Этнос и культура», «Этнические и национальные культуры»). Результаты исследования могут быть использованы в военно-политической работе в высших военных учебных заведениях, их целесообразно включать в содержание специальных курсов, связанных с военно-патриотическим воспитанием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мищенко И.Е. Культурно-тематические особенности современной военной песни. *Вестник культуры и искусств*. 2023;(4):71–81. <https://elibrary.ru/fxjdqv>
2. Барсуков Р.Р., Матвеева Е.А., Шиндель В.В. Репрезентация субкультуры СВО (на материале культурных практик участников боевых подразделений). *Культура мира*. 2024;13(7):119–137. URL: <https://kultura-mira.ru/images/Journals/cw-50.pdf> (дата обращения: 15.01.2026).
3. Шиндель С.В., Кармалеев Р.А., Денисова О.С. Изобразительное искусство вокруг специальной военной операции: в поисках адекватной методологии исследования. *Мир науки. Социология, филология, культурология*. 2025;16(4):28. <https://doi.org/10.15862/31KLSK425>
4. Колношенко В.И., Колношенко О.В. Опыт использования потенциала культуры в условиях проведения специальной военной операции на Украине. *Военный академический журнал*. 2023;(2):71–80. <https://elibrary.ru/zbsvre>
5. Курамшина Ю.В., Первых Д.К. Специальная военная операция в отражении изобразительного искусства. *Культура в фокусе научных парадигм*. 2023;(17):78–85. <https://elibrary.ru/ydkxyv>
6. Вострикова Е.А. КНДР глазами художника Василия Филипповича Денисова. *Вестник российского корееведения*. 2022;(13):103–114. <https://elibrary.ru/vetczc>
7. Вострикова Е.А. Патриотизм как системообразующее начало в жанрово-тематической парадигме изобразительного искусства Северной Кореи. *Дом Бурганова. Пространство культуры*. 2024;20(6):135–155. <https://doi.org/10.36340/2071-6818-2024-20-6-135-155>
8. Вострикова Е.А. Шедевры традиционной корейской живописи: взгляд из КНДР. *Вестник российского корееведения*. 2020;(12):107–118. <https://elibrary.ru/xgmmsq>
9. Панофский Э. Этюды по иконологии. Гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб.: Азбука-классика; 2009. 480 с.
10. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 3. Теория романа (1930–1961 гг.). М.: Языки славянских культур; 2012. С. 341–511.

REFERENCES

1. Mishchenko I.E. Cultural-Thematic Peculiarities of a Modern War Song. *Culture and Arts Herald*. 2023;(4):71–81. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/fxjdqv>
2. Barsukov R.R., Matveeva E.A., Shindel V.V. SVO Subculture Representation (On the Bases of Combat Unit Participants' Cultural Practices. *Cultural World*. 2024;13(7):119–137. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://kultura-mira.ru/images/Journals/cw-50.pdf> (accessed 15.01.2026).
3. Shindel S.V., Karmaleev R.A., Denisova O.S. Art with a Focus on Special Military Operation: In Search of an Adequate Methodology. *World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies*. 2025;16(4):28. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.15862/31KLSK425>
4. Kolnoshenko V.I., Kolnoshenko O.V. The Experience of Using the Potential of Culture in the Conditions of a Special Military Operation in Ukraine. *Military Academic Journal*. 2023;(2):71–80. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/zbsvre>
5. Kuramshina J.V., Pervykh D.K. Special Military Operation in the Reflection of Fine Art. *Culture in the Focus of Scientific Paradigms*. 2023;(17):78–85. (In Russ., abstract in Eng.) <https://elibrary.ru/ydkxyv>
6. Vostrikova E.A. [KPDR through the Eyes of Artist Vasily Filippovich Denisov]. *Proceedings of Korean Studies in Russia*. 2022;(13):103–114. (In Russ.) <https://elibrary.ru/vetzc>
7. Vostrikova E.A. Patriotism as a System-Forming Principle in the Genre-Thematic Paradigm of Fine Arts in North Korea. *Burganov House. The Space of Culture*. 2024;20(6):135–155. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.36340/2071-6818-2024-20-6-135-155>
8. Vostrikova E.A. [Masterpieces of Fine Arts in North Korea: View from KPDR]. *Proceedings of Korean Studies in Russia*. 2020;(12):107–118. (In Russ.) <https://elibrary.ru/xgmmsq>
9. Panofsky E. *Studies in Iconology. Humanistic Themes the Art of Renaissance*. St. Petersburg: Azbuka-Classical Publ.; 2009. 480 p. (In Russ.)
10. Bakhtin M.M. [Collected Works: in 7 vol.]. Vol. 3. [Theory of Roman (1930–1961)]. М.: Yazyki slavyanskikh kultur; 2012. p. 341–511.

Об авторе

Кармалеев Роман Андреевич, подполковник, старший преподаватель кафедры тактики и боевой работы Саратовского высшего артиллерийского командного училища (410010, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Артиллерийская д. 2),
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1646-6517>,
SPIN-код: 6392-9916,
e-mail: Katty-cat-777@mail.ru

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила 15.02.2026; одобрена после рецензирования 15.04.2026; принята к публикации 22.04.2026.

About the author

Roman A. Karmaleev, Lieutenant Colonel, Senior Lecturer, Chair of Tactics and Combat Operations, Saratov Higher Artillery Command School (2 Artilleriyskaya St., Saratov 410010, Russian Federation),
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1646-6517>,
SPIN-code: 6392-9916,
e-mail: Katty-cat-777@mail.ru

The author has read and approved the final manuscript.

Submitted 15.02.2026; revised 15.04.2026; accepted 22.04.2026.